

PROGRAMMA DI CONVERSIONE NUCLEARE E SVILUPPO DELL'AREA COREANA

ASPETTI FONDAMENTALI

Capitolo 4 di 8

4. Descrizione generale del progetto

Dott. Rocco MORELLI
(IEng MIET)

4.1 Interrogativi e premesse per riflettere sulla pace nucleare e le necessità di sviluppo e sicurezza

Nella prospettiva dell'insegnamento millenario che come cristiani assumiamo, la pace è un dono della grazia sotto il vincolo essenziale dell'unità delle persone, dei gruppi, dei popoli, dell'umanità tutta. Dissidi e conflitti insorgenti per serie minacce presenti, possono facilmente condurre alla perdita dell'unità e compromettere la pace.

Le maggiori minacce che incombono sull'umanità del nostro tempo si possono riassumere in cinque punti:

- I. Il conflitto nucleare,
- II. il cambiamento climatico,
- III. la demografia fuori controllo,
- IV. il depauperamento delle risorse ambientali,
- V. la crisi energetica senza alternative concrete.

Nell'attuale percezione collettiva la minaccia nucleare è quella più temuta, anche per le posizioni e recrudescenze che periodicamente si manifestano nella penisola coreana e per una nuova stagione di ricorso agli armamenti che sembra animare le grandi potenze della Terra. Armamenti che sottraggono risorse preziose per alleviare sofferenze, promuovere sviluppo e marciare verso condizioni di vita dignitose per quell'umanità ancora prigioniera di una esistenza marginale, spinta sino ai limiti della precarietà e della mera sussistenza.

Corre l'obbligo di interrogarsi per discernere e riflettere sulle cause che minacciano la pace e in particolare la pace nucleare.

Armamento per la Difesa? - Il ricorso all'armamento è sotteso da obiettivi di difesa, di conquista o da entrambi? Dopo l'ultima guerra mondiale e prima della presente «guerra sommersa fatta a pezzetti» la pace nel mondo è stata mantenuta dall'equilibrio delle forze economiche e militari in campo. L'armamento a servizio della difesa, oggi, non appare più un valore praticabile. Si obietta che chi più si è armato, specie nuclearmente, è stato poi posto alla guida del «Consiglio di Sicurezza»

di quella che un tempo era la «Società delle Nazioni». L'armamento nucleare è ormai visto come strumento a disposizione di uno stato sovrano per il mantenimento di una posizione di predominio o come mezzo d'ascesa nel panorama internazionale.

Iustitia Fundamentum Regni? – Se mai lo sia stata, oggi la giustizia non sembra più posta a fondamento del legittimo potere nel mondo e la forza economico-militare sembra aver preso il suo posto e lo rivendica ormai in modo esplicito. Come qualcuno afferma, ciò è sempre accaduto, visto che le civiltà del passato sono state costruite con il lavoro degli schiavi, poiché: “chi vince è padrone di chi perde”! È stato l'avvio di una nuova barbarie e della difesa dello status quo ad oltranza?

Il Gioco «Scoperto» dagli Ultimi? – Agli “Ultimi” lo scopo del Potere non appare più essere al servizio degli altri, ma all'autogratificazione del proprio privilegio; la forza – militare o economica – appare essere la sua legittimazione. Non più, dunque, «governo per obiettivi rivolti al bene comune», bensì «governo attraverso la paura» rivolta strumentalmente al predominio di una élite su una massa.

Ut Unum Sint? - L'imperativo consegnato al mondo nell'Ascensione per divenire una sola entità sembra, perciò, essere stato smarrito e con esso gli ideali di fraternità, di uguaglianza e di libertà che avevano animato l'umanesimo razionale delle rivoluzioni liberali.

Il Risultato? - La contrapposizione conflittuale va crescendo ovunque, anche alimentata dal terrorismo internazionale e dalle tensioni accumulate che si manifestano in punti caldi ben identificati (per es. *Hot Spot* Coreano). Per un mondo globalizzato la minaccia della perdita del dono della pace appare più grande della minaccia di un collasso che possono determinare politiche monetarie sconsiderate o politiche economiche globali rivolte all'accentramento della ricchezza. Lo sviluppo promotore di giustizia e di pace sembra rimpiazzato da crisi economiche e finanziarie generalizzate.

Le cause prime ed il fine ultimo? Sebbene le minacce di ordine materiale sin qui elencate possano essere assunte come cause concrete che mettono a repentaglio l'unità e la pace dei popoli, nonché quella dell'umanità intera, possiamo riconoscere solo in noi stessi che le vere cause sono di ordine spirituale e attengono da un lato alla volontà di predominio di una civiltà sulle altre e dall'altro lato alla mancata attuazione di giustizia a livello globale. Una giustizia praticata globalmente sembra l'unica condizione che può condurre al raggiungimento di quegli obiettivi di pacifica convivenza e di sviluppo che pur abbiamo riconosciuto necessari, senza essere però capaci di attuarli in concreto.

Un piccolo contributo all'analisi delle soluzioni – I sentimenti cristiani che professiamo ci hanno profondamente convinti che sia opera di giustizia ricercare soluzioni nell'ambito dello sviluppo umano, per la promozione della dignità umana e per la convivenza pacifica dei popoli. Lo sviluppo in sede locale, ove necessario avviandolo con microimprese e microcredito, ci sembra presupposto centrale per ogni strategia di mantenimento dell'unità e contenimento dei conflitti, per conservare la pace e in particolare la pace nucleare. Non c'è giustizia se non c'è sviluppo e viceversa, non c'è sviluppo se non c'è giustizia. La situazione nelle aree marginali della penisola coreana e aree limitrofe cinesi rispecchia una condizione di profonda povertà che necessita di una concreta prospettiva di sviluppo ai fini dell'unità e della pace.

Che questa sia la giusta direzione per ricercare soluzioni lo intravediamo particolarmente in ciò che succede giornalmente nel Mediterraneo. La demografia planetaria ci ricorda che ogni anno a 3 miliardi di poveri a livello di sussistenza (con qualche dollaro al giorno!) si aggiungono 80 milioni di

ulteriori poveri (di cui le migrazioni ne possono assorbire solo 15-20 milioni). La metà di essi non ha garanzia di accesso all'acqua e all'energia. I poveri non hanno "energia". Alla lunga, se le condizioni di vita di miriadi impoverite non saranno sostenibili, quelle stesse miriadi cercheranno la sostenibilità altrove e "andranno a prendersela con forza, reclamando la loro parte, "perché anch'essi figli di Madre Terra".

Sono questi i sentimenti che animano la nostra proposta. Essa deve raggiungere livelli diplomatici ed essere opportunamente veicolata per essere efficace, in quella convinzione che anima tutta la diplomazia, ossia "fintantoché si tratta non può esservi conflitto".

4.2 Proposta di piani di pacificazione e sicurezza nucleare in Area Coreana: un obiettivo "a breve"

Senza invocare il recente bando degli armamenti atomici - che pure è un ragguardevole fatto concreto emerso in sede ONU - bando che peraltro hanno già firmato un centinaio di paesi, ma non i componenti del Consiglio di Sicurezza – appare evidente che le periodiche "esercitazioni" intimidatorie, le minacce espresse o velate e le crisi ricorrenti in materia di armamenti nucleari, provenienti dalla penisola coreana, hanno messo in agenda delle maggiori potenze della Terra, l'opportunità di piani di pacificazione nucleare in area coreana, ma al tempo stesso hanno riaperto la strada al riarmo. Quest'area infatti si presenta come un "punto caldo" (*Hot-Spot*) che merita una notevole attenzione anche per i riflessi geopolitici e strategici che implica.

«HOT SPOT»

Pericolo per la Pace Nucleare
Mondiale

Che le emozioni non prevalgano sulla
ragione !

Uno sguardo più ravvicinato all'"*Hot Spot*", mette in evidenza che del nucleare civile (specie di quello della Corea del Sud, del Giappone e Cina) sappiamo molto e lo ritroviamo nei data-base pubblici dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), ma di quello militare (specie di quello della Corea del Nord e della stessa Cina) forse ne sanno qualcosa i Servizi Segreti delle grandi potenze. In

ogni caso non sono aspetti ed informazioni di pubblico dominio. Ciò anche a causa della “chiusura” della Corea del Nord alla stessa IAEA. Una sintetica situazione dei reattori presenti per la produzione di energia elettrica nell’area è la seguente:

REATTORI NEL PAESE	IN SERVIZIO	SPENTI PER DECOMMISSIONING	IN COSTRUZIONE
COREA DEL SUD	24	1	3
COREA DEL NORD	N°? (Tipo?) (Proliferante?)	N°? (Tipo?) (Proliferante?)	N°? (Tipo?) (Proliferante?)
GIAPPONE	42	18	2

Tabella N. 4.2 – Nota: La situazione di dettaglio dei reattori presenti per la produzione di energia elettrica nella Corea del Sud è riportata in Appendice N.1 – Quelli del Giappone si possono Trovare nel Database PRIS della IAEA periodicamente aggiornato.

In appendice N.1 si può rilevare per la Corea del Sud che oltre ad un unico impianto già fermato definitivamente, vi sono ulteriori 9 impianti (evidenziati in colore giallo) che hanno superato i 30 anni di vita produttiva. Tali impianti appartengono ad una vecchia generazione per la quale la vita di progetto era fissata in 30 anni. Se ne deve concludere che salvo improbabili estensioni di vita – e quindi forti investimenti - su una tecnologia obsoleta, che l’Autorità Nucleare di Controllo (secondo criteri europei ed americani) difficilmente dovrebbe concedere, questi impianti dovrebbero essere dismessi e avviati al decommissioning, tanto più quanto si pensa che sorgono in zona fortemente sismica e con criteri e standard di progetto superati. In definitiva essi sono un punto vulnerabile della penisola coreana ai fini della sicurezza nucleare delle persone, dell’ambiente e delle infrastrutture.

Tutta l’area, quindi, è fortemente innervata, da un punto di vista industriale, da reattori nucleari di grande taglia per la produzione di energia elettrica, che forniscono però un’opportunità competitiva all’industria locale, perché si tratta di un parco di impianti già in avanzato ammortamento e che consente prezzi favorevoli per i consumatori dell’energia prodotta per via elettronucleare. Ma, non va dimenticato che tutta l’area è fortemente sismica (basta ricordare il disastro di Fukushima) e pertanto, ancor prima della sicurezza militare, c’è un evidente rischio di inquinamento radioattivo trans-frontaliero, in caso di eventi incidentali, incombente per le persone, le infrastrutture, l’ambiente di altri paesi. Dal punto di vista del diritto internazionale, semplicemente questo elemento potenzialmente incombente pone fuorilegge qualunque paese sovrano impedisse verifiche ispettive della IAEA volte alle proprie installazioni nucleari. Per questo solo particolare aspetto di potenziale inquinamento transfrontaliero, se anche la Corea del Nord non aderisse volontariamente all’IAEA per le proprie installazioni nucleari, si porrebbe in una situazione conflittuale – fuori dal diritto internazionale - con il resto del mondo ed in particolare con i paesi vicini.

L’unicità del sistema globale impone ormai trasparenza e decisioni condivise: i piani di pacificazione e sicurezza nucleare devono necessariamente includere rilevanti temi ambientali e sociali, oltre che di sviluppo. Non si può esporre a rischi altri popoli a loro stessa insaputa, per es. per effetto di fallout

e trasporto di inquinamento transfrontaliero (per es. per eventi sismici avversi); e non fa nessuna differenza se a mettere a repentaglio la sicurezza sia il nucleare militare o quello civile. Ma, ci sono anche altri elementi che in un'ottica di sistema globale vanno affrontati e risolti, non solo con la Corea del Nord (vedasi ad es. Cina). Si tratta in particolare di:

- rispetto dei diritti umani, che implica anche il rispetto di una equa mercede e della salute e dignità delle persone;
- rispetto delle regole di concorrenza, che non possono tollerare il cosiddetto "Dumping Ambientale e Sociale" a danno del resto del mondo.

Va inoltre ricordato che il sistema globale sta attraversando una crisi con transizione energetica profonda, per cui ambienti scientifici di avanguardia, dopo approfondite analisi, sottolineano come tale transizione non sia possibile senza il nucleare civile.¹ Ciò costringe a prenderne atto senza il coinvolgimento di preconcetti e pregiudizi frutto di emozioni più che di razionalità.

È dunque evidente che le potenze della Terra, specialmente quelle presenti nel o vicine all'«Hot Spot», non possono «chiamarsi fuori» dai problemi che la Corea del Nord pone, ben al di là del problema della sicurezza militare altrui. Ci si riferisce qui, in particolare alle seguenti potenze nucleari e industriali:

- *Nucleari:*
 - Corea del Nord
 - Cina (confinante)
 - Russia (prossimale)
 - USA (presenti con Forze Navali Nucleari)
- *Industriali:*
 - Corea del Sud
 - Giappone

Nei piani di pacificazione che saranno oggetto di trattative diplomatiche, in attesa di condizioni per una più idonea sicurezza militare (obiettivo che appare di più lungo periodo) sembra proponibile, opportuno e necessario, un obiettivo a portata di mano, «a breve», che andrebbe posto come "*conditio sine qua non*" per il prosieguo delle trattative, anche per verificare la sostenuta volontà di risolvere i problemi che la sicurezza nucleare pone sul tappeto; ossia, **è cogente secondo il diritto internazionale che la Corea del Nord si apra e aderisca quanto prima alla IAEA ai fini della sicurezza civile di tutti**, guadagnando in questo modo un riconosciuto diritto allo sviluppo del nucleare civile.

Sarebbe difficile attendersi che la Corea del Nord possa essere seriamente intenzionata ad affrontare i problemi di pacificazione nucleare posti già in campo militare, se prima non compisse questo più semplice e significativo gesto di aderire all'IAEA e aprire ad essa i suoi impianti ed installazioni nucleari per semplici verifiche e controlli ai fini della sicurezza. Si tratta, dunque, di un primo passaggio obbligato da non sottovalutare.

¹ Vedasi ad esempio : http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/energia/2018/09/04/il-mit-rilancia-il-nucleare-indispensabile-per-abbattere-la-co2_145465b0-cb3e-4e77-b703-d3bd36be3ffe.html

4.3 Linee di intervento della nostra proposta di piano

Aldilà della “*conditio sine qua non*” espressa quale “punto di verifica” nel paragrafo precedente, il piano proposto si articola nelle diverse linee di intervento seguenti:

4.3.1 Convertire il fissile nucleare (HEU) e (Pu) in combustibile (e MOX) per alimentare almeno 4 Centrali Nucleari (taglia 1 GW nuove o esistenti, ma ammodernate), anche localizzate per es. in Corea del Sud per alimentare Corea del Nord e parti prossimali più bisognose della Cina e della Russia.

Un progetto di conversione è stato già iniziato negli anni 90 e concluso nel 2013. Esistono tecnologie, processi e dati a disposizione per ripetere questa esperienza di disarmo.

La produzione di combustibile nucleare attraverso la conversione di HEU proveniente da testate nucleari in disarmo può essere stimata sui seguenti dati di massima (che sono desunti dal precedente progetto e da verificare e precisare nel corso dello sviluppo del piano) e verrà meglio illustrata e precisata nei capitoli seguenti:

Dati Preliminari del Progetto di Conversione (in base al precedente progetto)		
a.	Testate ipotizzate in Disarmo nell’Area Hot Spot della Corea	4.000
b.	Valore medio di HEU/testata	20 kg
c.	Equivalente di Nuclear Fuel (max al 4%)/kg di HEU (al 93%)	30 kg
d.	Quantitativo totale di Nuclear Fuel da disarmo	3.000 tonn
e.	Ricarica intera del “core” di impianti da 1000 MWe con Nuclear Fuel	100 tonn
f.	Numero di “core” alimentabili con Nuclear Fuel da Disarmo	30 “core”
g.	Durata media di bruciamento della ricarica intera del “core”	4-4,5 anni
h.	Numero di Anni-Impianto da 1000 MWe richiesti per il disarmo	120-135 Anni-Impianto
i.	Numero di reattori presenti e disponibili al disarmo	Dato da accordi
j.	Energia elettrica prodotta da 1 impianto da 1.000 MWe	7.500 GWh/anno
k.	Energia Elettrica complessiva producibile dal disarmo	900.000 GWh

In definitiva la diluizione dell’HEU (uranio “*weapon grade*” - altamente arricchito) sino ad un arricchimento del 4% trasforma una tremenda arma nucleare in combustibile per gli usi pacifici dell’energia nucleare. Allo stesso modo, il mix di combustibile nucleare più plutonio (noto come MOX) fornisce un modo per sbarazzarsi in maniera utile e produttiva di uno degli elementi più pericolosi esistenti, prodotto da tutta la tecnologia nucleare, ma privilegiato dagli scopi militari nella corsa agli armamenti atomici. È il caso di ricordare che il plutonio oltre ad essere radioattivo è fortemente tossico e in frazione di microgrammi può essere inalato e provocare cancro polmonare o morte per avvelenamento.

4.3.2. Realizzare un'interconnessione elettrica in AT delle due Coree, Cina e Russia.

Le motivazioni per una maggiore interconnessione elettrica nell'area sono molteplici. L'interconnessione elettrica tra diversi sistemi economici è un fatto evidente che si manifesta nelle moderne civiltà industriali per garantire continuità di fornitura e stabilizzazione delle caratteristiche (per es. tensione e frequenza) dell'energia elettrica fornita, nonché ridurre i parametri di interrompibilità del servizio elettrico e combattere blackout locali.

Direttrici per l'Interconnessione Elettrica in AT (400 kV)

Paesi interconnessi da un punto di vista energetico sarebbero costantemente «in dialogo»

Il potenziamento delle interconnessioni favorisce, attraverso l'import-export, il trading energetico (moderna forma di business), ottimizza la domanda e l'offerta attraverso un *pricing* più calibrato e rende i sistemi elettrici interconnessi più robusti e sicuri nell'interesse di tutti i partecipanti all'interconnessione. È del tutto auto-evidente che paesi interconnessi da un punto di vista energetico devono essere costantemente «in dialogo» e se dialogano sono maggiormente spinti al mutuo interesse che ad una lesiva contrapposizione. Le possibili direttrici per una interconnessione elettrica in Alta Tensione (400 kV) sono mostrate in figura, ma vogliono rappresentare solo un'ipotesi descrittiva, piuttosto che realizzativa, dovendo quest'ultima essere assoggettata ad una progettazione con ottimizzazione dei percorsi e tracciati, tipologie, parametri tecnici in generale. Ma, nella fattispecie, l'obiettivo prioritario dell'interconnessione trova le sue radici nelle ragioni di sviluppo, da portare nella Corea del Nord e nelle parti marginali e più povere del territorio, sia cinese che russo, prossimale alla Corea del Nord. In via del tutto orientativa si calcolano 3000 km di rete AT che andrebbero a costituire una vera e propria dorsale sino-russo-coreana per elettrificare in maniera più completa e forte tutta la penisola coreana, nonché le parti più periferiche e povere di Cina e Russia. Infine, una dorsale d'interconnessione affidabile e robusta elimina in buona misura i vincoli che la localizzazione di impianti nucleari già esistenti o da costruire pone a territori fortemente antropizzati.

4.3.3. Realizzare con cavo sottomarino in olio fluido l'interconnessione elettrica Giappone-Corea del Sud

Una tale realizzazione, sul modello dell'esistente interconnessione Italia-Grecia o su quella SACOI (Sardegna-Corsica-Italia), completerebbe il progetto di interconnessione e il compimento

dell'elettrificazione di tutta l'Area, ma avrebbe anche l'effetto di stabilizzarla energeticamente; particolarmente in vista dell'auspicata diffusione dell'energie rinnovabili, data la loro "discontinuità" produttiva e la loro variabilità, che le rende "elettricamente sporche", specie lì dove si tratti di eolico e fotovoltaico, al punto che divengono indispensabili sistemi di accumulo, strumenti ed impianti per una efficace regolazione primaria.

Sebbene si tratti di dati da studiare in ambito progettuale, in via del tutto preliminare ed approssimativa, si può pensare ad una distanza d'interconnessione Corea del Sud-Giappone tra i 200 e 250 km e ad una capacità di trasporto con potenza massima di 1000 MW.

4.3.4. Chiudere centrali nucleari obsolete e pericolose migliorando la sicurezza delle popolazioni e del territorio

Un tale obiettivo diviene conseguibile avviando al più presto piani di decommissioning di impianti a fine vita di progetto, con riflessi positivi sulla sicurezza, sul lavoro, sull'ambiente. Sebbene il Giappone abbia il noto problema del decommissioning di Fukushima (già in atto) e una serie di ulteriori impianti tra i più vecchi da valutare e dismettere, che possono ben rientrare nella presente discussione, non ci si riferisce qui in modo specifico a questi impianti giapponesi, bensì a quelli della Corea del Sud cui si è già fatto cenno in precedenza ed evidenziati in giallo nell'elenco in appendice. Nel valutare l'adeguatezza all'esercizio di impianti progettualmente e tecnologicamente superati, non va sottovalutata la sismicità di tutta l'area e l'obsolescenza degli impianti stessi. Potenziali eventi incidentali, attraverso il fallout e il rischio di inquinamento transfrontaliero, potrebbero esporre le popolazioni e il territorio a disastri della cui perniciosità abbiamo avuto già evidenza.

D'altro canto, una rimessa a punto e un allungamento della vita residua di un impianto nucleare a fine vita di progetto, non solo potrebbe non essere conveniente economicamente (si valuta infatti che potrebbe costare talvolta anche un quarto, o più, del valore a nuovo dello stesso impianto), ma potrebbe addirittura rivelarsi tecnologicamente non fattibile per la forte evoluzione della normativa e dei criteri di sicurezza più moderni.

Da questo punto di vista, appare evidente l'urgenza di valutare lo stato degli impianti già a fine vita di progetto o prossimi ad essa e tale verifica, sicuramente per gli impianti nucleari coreani (ma presumibilmente anche per quelli giapponesi), non può essere demandata soltanto alle Autorità Nazionali per la Sicurezza Nucleare, bensì alla responsabilità, indipendenza e competenza dell'IAEA.

Di tali aspetti si dovrebbe tenere debito conto ad ogni stadio di evoluzione del negoziato e dei piani conseguenti ad essi.

4.4 Tecnologie disponibili attualmente per eventuali nuovi impianti

L'industria nucleare civile è già da tempo impegnata a sviluppare una serie di reattori di generazione cosiddetta III⁺⁺ ed in prospettiva IV e V, mirando a criteri di salvaguardia, progettuali ed operativi, che li renda sempre più sicuri ed ove possibile "intrinsecamente sicuri". Si tratta di tecnologie che implicano lunghi tempi di sviluppo e test sul campo per un sufficiente periodo di esercizio. Molteplici sono, quindi, le tecnologie cui si conformano i reattori nucleari sinora sviluppati. Qui di seguito se ne riportano alcune tra le più comuni e diffuse, che sembrano tra quelle cui si sono già orientati i paesi dell'area considerata:

TIPO DI REATTORE	TECNOLOGIA	POSSIBILE COSTRUZIONE
AP1000	PWR - (USA Westinghouse)	USA – COREA – GIAPPONE – UE
WWR 1000	PWR- (RUSSA)	CINA – COREA – RUSSIA – UE
EPR (1500 MW)	PWR - (UE/F)	UE – CINA – COREA – GIAPPONE
CANDU (600-900 MW)	PHWR – Uranio naturale	CANADA

E' stata indicata anche la tecnologia Candu (di origine canadese) perché è basata sull'impiego di acqua pesante e uranio naturale, perché non richiede arricchimento dell'uranio destinato al combustibile nucleare ed è di solito adottata da paesi con discrete risorse di uranio naturale disponibili.

Sebbene tipologie più specifiche possano essere investigate, al momento la tecnologia che appare meglio attrezzata per «bruciare» oltre all'uranio anche il plutonio (MOX) è quella EPR (circa 30% MOX), utile al fine di ridurre gli «inventory» di plutonio che hanno raggiunto alte proporzioni nel mondo. È una tecnologia che viene accusata di essere troppo dispendiosa, sebbene punti a raggiungere parametri di sicurezza e affidabilità di funzionamento molto elevati. A questo scopo va detto che moderni orientamenti tecnologici stanno riscoprendo il pregio dei reattori di piccola taglia e dei reattori in caverna, o cavità sotterranee comunque rese disponibili, tipologia, quest'ultima, per la quale esiste anche un brevetto italiano registrato in vari paesi del mondo.

Infine, vale la pena sottolineare come comparti industriali di punta dell'economia americana stiano riconsiderando in nuovi approcci e sotto una nuova luce il nucleare e le diverse opzioni che esso offre per l'Energia e il Clima. La catena che perseguono questi nuovi approcci è evidente: Ricerca → Soluzione Industriale → Realizzazione di molti progetti su scala globale → Lavoro → Ripresa economica → Sviluppo e Pace planetaria.²

4.5 Effetti attesi dalla nostra proposta di piano

Alla trasformazione di materiale fissile “weapon-grade” in combustibile per il nucleare civile è stata attribuita una stima del valore economico che genera, pari a 130 miliardi di USD³. Nessuno vuole negare la significatività di un tale valore, ma occorre sottolineare al tempo stesso che esso è portatore, in realtà, di un diverso inestimabile valore per quell'area sino-coreana coinvolta, per l'ambiente e la sicurezza, per la storia dell'uomo. Non esiste prezzo per la Pace. Seppur ragguardevole questo valore di 130 miliardi di USD scompare se paragonato alla stima dei cosiddetti strumenti di finanza derivata circolanti e titoli di borsa a livello globale, per i quali si parla di un valore di 700 mila miliardi di USD⁴. In definitiva si tratta di valori esigui rispetto alla ricchezza

² <https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-02-03/nuove-centrali-nucleari-l-idea-bill-gates-combattere-climate-change-091150.shtml?uuid=AFoT3UF>

³ Vedasi Capitolo 6 del presente documento.

⁴ <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-13/bolla-derivati-preoccupa-borse-081151.shtml?uuid=AbI2JrbF>

“cartacea” circolante; ricchezza che può letteralmente scomparire a causa di un conflitto nucleare, o anche – come si ipotizza - per crisi finanziarie e default di sistemi economici molto grandi.

Secondo un classico approccio, da un punto di vista puramente economico il piano rappresenta una iniezione di capitale nei sistemi economici locali che genera sviluppo, lavoro, opportunità. Tutti benefici da raccogliere e veicolare, specie nella Corea del Nord e nelle parti più povere degli altri paesi coinvolti, anche attraverso sistemi di piccole e medie imprese, microimprese e microcredito da promuovere e predisporre opportunamente in parallelo allo sviluppo del piano stesso. Oltre agli effetti socioeconomici tipici di un piano industriale di sviluppo - che benefici dell'effetto moltiplicatore legato alla locale propensione marginale al consumo e che genera nuovi investimenti secondo la propensione marginale al risparmio - il piano non si risolve solo in un contributo all'elevazione del reddito delle popolazioni locali. Infatti, in questo caso si potrebbe affermare che, paradossalmente, i benefici economici – sebbene siano fortemente presenti e analiticamente determinabili sulla base dei parametri delle economie coinvolte – non eguagliano i benefici geopolitici, sociali e di servizio al bene comune che impattano fortemente sulla stabilità dell'area, sulla sicurezza, e in definitiva sulla pace e sulla pace nucleare in particolare.

Il completamento e compimento dell'elettrificazione delle zone più marginali e povere, attraverso la creazione di una rete elettrica di trasmissione in alta tensione sino-russo-coreana di 3000 km, fortemente interconnessa con cavo sottomarino anche all'area nipponica, stabilizza e ottimizza il servizio elettrico, costringe al dialogo tutte le parti coinvolte, crea opportunità ulteriori di trading e scambio continuo in un contesto che richiede necessariamente cooperazione piuttosto che conflitto.

L'avvio al definitivo “shut-down” e dismissione delle installazioni nucleari obsolete presenti su un'area fortemente sismica è un atto dovuto verso le popolazioni, l'ambiente e la sicurezza nucleare anche di paesi vicini. Dove, invece, tali installazioni possano essere riammodernate ed avere una estensione della loro vita produttiva, si trasformerebbero in occasioni di investimento produttivo con amplificazioni degli effetti socioeconomici connotati al piano.

Pertanto, il piano proposto, ha l'effetto di:

- Incanalare le «tensioni» negative dell'Hot Spot verso scopi positivi di sviluppo.
- Creare situazioni *Win-Win* per tutti i partecipanti al progetto.
- Colmare il gap di sviluppo tra le Coree al fine di una pacificazione e (a lungo termine) riapertura dei «muri».
- Favorire lo sviluppo di parti povere e periferiche nell' Area.
- Contribuire attraverso l'energia nucleare al contenimento delle emissioni serra nell'Area.
- Riavviare il dialogo per un Disarmo a livello mondiale.
- Contribuire a far ripartire l'economia in tutta l'Area e favorire effetti contrastanti la crisi internazionale.

4.6 Aspetti Economici e Finanziari in Grandi Numeri (stime di approccio)

Un famoso manuale dell'UNIDO⁵ per progetti industriali evidenzia come, procedendo da studi di opportunità o scopo verso studi di prefattibilità e quindi di fattibilità, ogni progetto viene affinato sempre di più e le incertezze di costo, che in fase di studi di opportunità/scopo raggiungono (e talvolta superano) il $\pm 30\%$, si riducono progressivamente sino al $\pm 5\%$ in corrispondenza di uno studio di fattibilità bancabile.

È opportuno, pertanto, evidenziare che in assenza di una vera e propria progettazione, che può nascere solo in avanzata fase esecutiva, il processo di stima non può che seguire percorsi analogici e di primo orientamento, tenendo conto di opportune ed inusuali *contingencies* a copertura di indefinizioni, incertezze e rischi che caratterizzano ogni fase concettuale di sviluppo di un piano.

Al fine di procedere con le stime degli interventi previsti nel piano, assumono valore centrale alcuni parametri e approcci illustrati qui di seguito.

4.6.1 Costo medio di un nuovo impianto nucleare per la produzione di energia elettrica

Nella Figura 1 seguente – di cui sono citate le fonti⁶ - si può vedere che i costi totali di capitale⁷ per progetti nucleari, storici e in corso, per l'area sino-russo-coreana e nipponica, in aprile 2018 oscillavano – per gruppi da 2 a 4 unità - tra 4.000 USD/kW e 5.000 USD/kW. Ciò significa che per un impianto di 1.000 MW il costo medio in configurazione bi-gruppo (di 2 o 4 unità) può essere assunto pari a $4 \div 5$ miliardi di USD per cadauna unità.

Nello stesso grafico si può anche notare che la tecnologia più economica in assoluto risulta essere quella russa, seguita da quella coreana, poi da quella giapponese e quindi da quella cinese. Inoltre, più ci si sposta verso tecnologie e costruttori occidentali, più il costo per unità aumenta fino a giungere ai circa 10.000 USD/kW in Europa (con i progetti di Flamanville ed Olkiluoto), per toccare i 12.000 USD/kW per impianti statunitensi.

Vale la pena osservare che, trattandosi di costo totale di capitale, gli aspetti finanziari connessi sono rilevanti e concorrono alla determinazione del costo.

Un progetto di estensione della vita residua e di ammodernamento di un impianto nucleare – quando è possibile e consentito dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza Nucleare - ha un costo che è evidentemente legato alla tipologia, allo stato oggettivo dell'impianto e al suo grado di obsolescenza, anche in termini di originaria tecnologia. I parametri industriali correnti di prima indicazione del costo di ammodernamento sembrano orientarsi verso un intervallo di costo pari ad

⁵ W. Behrens – P.M. Hawranek - "Manual for the preparation of Industrial Feasibility Studies" 2^a edizione – UNIDO - 1995 – Vienna

⁶ fonte: [https://www.google.com/search?q=total capital costs for historical and ongoing nuclear projects in database eti nuclear cost drivers april 2018 1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=xY6wwB7ReuYQeM%253A%252CARu1FCuVp4I5GM%252C &vet=1&usg=AI4 - kR1VSBGqAX0IR6o4Rm5L5AC BPJ4Q&sa=X&ved=2ahUKewih4aLLtZDhAhVCzKQKHc5dC_gQ9QEw AHoECAAQBA&biw=879&bih=405#imgsrc=xY6wwB7ReuYQeM:](https://www.google.com/search?q=total+capital+costs+for+historical+and+ongoing+nuclear+projects+in+database+eti+nuclear+cost+drivers+april+2018+1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=xY6wwB7ReuYQeM%253A%252CARu1FCuVp4I5GM%252C+%26vet=1&usg=AI4-kR1VSBGqAX0IR6o4Rm5L5AC+BPJ4Q&sa=X&ved=2ahUKewih4aLLtZDhAhVCzKQKHc5dC_gQ9QEwAHoECAAQBA&biw=879&bih=405#imgsrc=xY6wwB7ReuYQeM)

⁷ Non si tratta quindi di overnight cost bensì di costi totali.

almeno il 25%÷30% del valore a nuovo dell'impianto (ammesso che quella tecnologia originaria sia ancora in produzione, considerando che il ciclo usuale di vita è di 30-40 anni).

Figure 1. Total Capital Costs for Historical and Ongoing Nuclear Projects in Database

Tenendo conto dei dati sopraesposti si può, come regola del pollice, assumere come prima indicazione per l'estensione di vita e ammodernamento di un impianto esistente da 1.000 MW un costo che varia da 1 a 1,5 miliardi di USD. La rischiosità economico finanziaria dei progetti di estensione della vita residua suggerisce, in via precauzionale, che in fase di prima stima di tali progetti si provveda ad opportune "contingencies", anche in vista di dotare tali impianti della capacità di bruciamento MOX. Per tale ragione si assume come base di stima che il costo totale di estensione vita residua e ammodernamento di un impianto nucleare possa giungere a costare il 50% del costo totale di investimento a nuovo, ossia 2÷2,5 miliardi di USD.

Pertanto, per il capitolo di spesa riguardante 4 nuovi impianti da 1.000 MW, o in alternativa 4 impianti esistenti ammodernati e con estensione della loro vita residua (provvedendo però capacità di bruciamento MOX), si può assumere un intervallo di stima del costo che va da 8 a 20 miliardi di USD, a seconda del tipo e mix di progetti selezionati per il bruciamento del combustibile derivante dalla conversione dell'(HEU) e (Pu) provenienti dall'auspicato disarmo.

4.6.2 Interconnessione elettrica in AT delle due Coree, Cina e Russia

Negli anni '97÷ '99 in gare di reti elettriche di trasporto in AT a 380 kV veniva assunto (da utility europee proponenti) un costo unitario (indicativo) per rete aerea pari a 300.000 USD/km. Aggiornando ad oggi un tale riferimento unitario, tenendo conto dell'inflazione e di un lieve incremento di costo intervenuti nel ventennio trascorso sino ad oggi, complessivamente intorno 5% all'anno, si ottiene una triplicazione del riferimento iniziale; tale che oggi esso va assunto pari a circa 900.000 USD/km. Nella fattispecie, trattandosi di una rete la cui lunghezza è stimata pari a 3.000 km, per il relativo capitolo di spesa – aggiungendo opportune contingencies per mancanza del progetto, incertezze nei tracciati, percorsi, rischi – si ottiene una previsione di costo di circa (2.700 + 1.300) milioni di USD = 4 miliardi di USD.

4.6.3 Interconnessione elettrica Giappone-Corea del Sud

Per una prima orientativa stima in mancanza di progetto si può assumere come riferimento l'omologo progetto di interconnessione elettrica Italia-Grecia.

“L'elettrodotto Italia-Grecia è un cavo di interconnessione elettrica sottomarino operante in corrente continua che si estende dall'Italia alla Grecia con una trasmissione massima di potenza pari a 500 MW e una tensione massima di 400 kV. Il cavo per trasmissione di energia elettrica ha una sezione di 12 cm². L'elettrodotto è stato inaugurato il 9 luglio 2002 a Galatina, in provincia di Lecce, raggiunge la profondità di ben 1000 metri per 71 km dei 163 del suo cammino. Il progetto per la costruzione del cavo, finanziato in parte dall'Unione europea, è costato 339 milioni di euro, 262 dei quali versati da Enel e 77 dalla PPC, l'ente elettrico greco.”⁸

Assumendo una parità Euro/USD, si può ritenere che il costo di 339 milioni di USD dei 163 km di interconnessione sia espresso in moneta 2002. Aggiornando ad oggi tale riferimento sulla base di un 5% all'anno circa (inflazione + lieve incremento reale dei costi) e dei 17 anni trascorsi si ottiene un valore di $(339 * 1,05^{17}) = 777$ Milioni di USD. Nel caso della interconnessione Giappone-Corea del Sud, si è ipotizzata una lunghezza max. di 250 km; per cui l'effetto del maggior costo per la maggiore lunghezza può essere in prima approssimazione e cautelativamente stimato in modo lineare; ossia: $(777 \text{ milioni di USD} * 250/163 \text{ km}) = (777 * 1,54) = 1.200$ milioni di USD. Alla stessa stregua, in via cautelativa, possiamo stimare in modo lineare – piuttosto che attraverso fattori di scala indeterminati - l'effetto di maggior costo dovuto alla maggiore potenza di 1.000 MW, anziché di 500 MW; ossia $(1.200 \text{ milioni di USD} * 1.000/500 \text{ MW}) = (1.200 * 2) = 2.400$ milioni di USD. Tenuto conto che non è ancora disponibile un progetto, si tratta di opera sottomarina che può incontrare rischi progettuali e realizzativi elevati, una contingency del 40% del costo totale appare opportuna. Da cui si deduce un costo complessivo stimato da imputare a questo capitolo di spesa pari a $(2.400 + 1.600) = 4$ miliardi di USD

4.6.4 Chiusura centrali nucleari obsolete - Miglioramento sicurezza popolazioni e territorio

Esistono numerosi studi sul decommissioning delle centrali nucleari (vedasi Appendice N. 2 al presente documento). Un recente studio condotto su dati di provenienza NRC (*Nuclear Regulatory Commission* degli USA)⁹ che hanno valore di “minimo”, rispetto ai fondi accumulati dai licenziatari per far fronte alle attività di chiusura e smantellamento dei loro impianti a fine vita, mostrano i valori riportati nel grafico seguente.

Senza distinguere tra reattori di tipo BWR e PWR, e senza tener conto della strategia di decommissioning adottata (essenzialmente le due modalità: DECON=decommissioning immediato; SAFSTOR=protezione protettiva passiva), viene individuata una tendenza di andamento dei dati di costo in milioni di USD in funzione della taglia d'impianto per la terminazione e restituzione delle licenze a NRC da parte dei licenziatari stessi. Si può osservare che tali costi – in moneta 2010 - per un impianto da 1.000 MW oscillano tra 460 e 600 milioni di USD. Un aggiornamento ad oggi in base al 5% annuo circa (inflazione + lieve incremento reale) porterebbe a costi compresi tra circa 750 e 950 milioni di USD. Va tenuto, però conto, che i costi per la terminazione e restituzione delle licenze da parte dei licenziatari, non includono i costi afferenti alla gestione del combustibile esausto e quelli per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi.

⁸ https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodotto_Italia-Grecia

⁹ Vedasi dati in tabella 3.5 del documento al link <https://www.nrc.gov/docs/ML1306/ML13063A190.pdf>

Stime NRC (con valore di "minimo") per Terminazione Licenza

(Caso I - Senza distinguere tra BWR e PWR, tra DECON e SAFSTOR)

Non solo per queste ragioni, ma per motivi precauzionali e di rischi imprevisi, c'è un orientamento generale ad assumere in fase di pianificazione valori omnicomprensivi anche superiori a 1 miliardo di USD (più frequentemente 1,2) per siti di una sola unità da 1.000 MW.

Poiché in Appendice N.2 sono individuabili N.9 impianti prossimi a fine vita e quindi prossimi alla chiusura finale e al decommissioning (salvo fattibilità tecnica, economica e politica di un prolungamento della vita residua) si può stimare per il presente capitolo di spesa un costo compreso tra circa 9 e 12 miliardi di USD.

Riassumendo e involupando i valori (massimi) per ogni capitolo di spesa relativo ai vari interventi di sviluppo previsti nel piano, si può giungere ad individuare una stima conservativa di primo approccio dell'ordine di grandezza del progetto:

Stima dell'ordine di grandezza del piano di interventi (miliardi di USD)	
Costo di N.4 nuovi impianti da 1.000 MW per la produzione di energia elettrica	20
Interconnessione elettrica aerea in AT delle due Coree, Cina e Russia (stimati 3.000 km)	4
Interconnessione elettrica sottomarina Giappone-Corea del Sud (stimati 250 km)	4
Chiusura centrali nucleari obsolete - Miglioramento sicurezza	12
Costi di sviluppo, ingegneria e gestione del progetto, ivi inclusi piccoli interventi di adattamento e minigrig locali (20%)	10
Totale	50

In sintesi (senza tener conto della «conversione delle testate in combustibile nucleare):

- Si tratta di un piano il cui ordine di grandezza può essere stimato pari a 50 miliardi di USD per chiusura di centrali nucleari obsolete, nuovi impianti e interventi di miglioramento della sicurezza, rete AT, interconnessione sottomarina e minigrid per Microimprese di sviluppo.
- La dimensione dei problemi, i rischi e gli scopi sottostanti non possono che vedere coinvolti gli Stati piuttosto che «il Mercato» (capitale privato).
- Ciò non dovrebbe escludere l'opportunità di «Garanzie Sovrane» per Finanza di Progetto e apertura al capitale privato.

4.7 Tempistica delle attività principali

Le principali durate stimate in via di primo approccio sono le seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Conversione di (HEU) e (Pu) in combustibile nucleare | : 15÷20 anni; |
| - Costruzione di una singola unità d'impianto da 1.000 MW | : 7÷10 anni (a fini di ottimizzazione 6 o 12 mesi di passo per una seconda unità); |
| - Costruzione della dorsale aerea in AT sino-russa-coreana | : 5÷10 anni (sfruttando l'ampiezza del fronte di lavoro sui 3.000 km di lunghezza); |
| - Progetti di estensione vita residua di centrali nucleari | : 4÷8 anni; |
| - Decommissioning di impianti obsoleti | : 15÷25anni; |
| - Interconnessione sottomarina Giappone-Corea del Sud | : 5÷10 anni. |
| - Tempi di sviluppo progetto | : 3÷5 anni. |

Un vero e proprio programma può essere messo a punto solo con il procedere dell'attività negoziale da un lato e progettuale dall'altro.

4.8 Ricaduta locale diretta

Per stimare la ricaduta diretta in sede locale (intera area coinvolta), in assenza di un vero e proprio piano di committenza, che è individuabile solo attraverso un progetto esecutivo e quindi con il procedere delle negoziazioni e del piano di sviluppo previsto, non si può che muoversi in via del tutto approssimativa ed estimativa.

Per stimare complessivamente la ricaduta in sede locale per effetto degli investimenti previsti si è perciò seguita la seguente impostazione.

Innanzitutto si è ragionevolmente ipotizzato che almeno il 50% del valore del piano sia composto da tecnologia e servizi disponibili in loco (salvo la parte più tecnologicamente avanzata delle isole nucleari di nuovi impianti o vecchi impianti da ammodernare e rendere sicuri); ne consegue che le

parti restanti (reti aeree in AT, interconnessione via cavo sottomarino e relativi impianti di raddrizzamento ed inverter) e in particolare il cosiddetto Balance of Plant (BOP) di centrale possano essere ivi commissionati e realizzati per un valore complessivo maggiore di 25 miliardi di USD. Trattandosi, infatti, di un'area fortemente industrializzata, avvezza ad accordi di cessione licenze e "know-how transfer" c'è da attendersi che questa quota possa e debba essere facilmente raggiunta e superata.

Sulla falsariga di quanto si fa nelle metodologie per la revisione dei prezzi¹⁰ nei grandi contratti, si può pensare il valore complessivo della ricaduta locale degli investimenti del piano ridotto a tre componenti ultime ed essenziali:

- una componente ENERGIA pari al 10÷20%; ossia pari ad almeno 2,5÷5 miliardi di USD;
- una componente MATERIALI (materie prime, semilavorati, componenti, etc.) pari al 45÷40% del valore complessivo del piano; ossia pari ad almeno 11,25÷10 miliardi di USD;
- una componente MANODOPERA (di diversi livelli, specializzazioni e qualifiche) pari al 45÷40% del valore complessivo del piano; ossia pari ad almeno 11,25÷10 miliardi di USD.

Per la componente ENERGIA, ricordando il costo medio locale di 0,15 Euro/kWh assunto (vedasi successivo capitolo 6) si calcola (in ipotesi di parità Euro=USD) per il piano proposto, la necessità di una quantità di energia di 16,7÷33,3 miliardi di kWh.

Per la componente MANODOPERA, assumendo un costo medio locale per la manodopera di 20 Euro/h si calcola (in ipotesi di parità Euro=USD) per il piano proposto, la necessità di una quantità di ore di lavoro necessarie di oltre 0,5 miliardi di ore di lavoro, pari a circa 3,5 milioni di mesi-uomo di lavoro e che rappresentano l'equivalente di un impegno permanente in 20 anni di programma per oltre 15000 persone. La ricaduta complessiva (diretta, indiretta e indotta) in termini occupazionali può essere, invece, anche 10 volte più ampia (come sembrano confermare alcuni dati Ance e studi nel settore edile italiano¹¹) portando per l'arco di piano una stabilità occupazionale per 150.000 addetti.

¹⁰ Vedasi ad esempio G.Carrà – La Revisione Prezzi nell'Industria – Franco Angeli Editore - 1979

¹¹ https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2014/07/07/news/effetto_moltiplicatore_dai_nuovi_investimenti_e_la_carta_da_giocare-90887579/

Appendice N° 1 – Reattori Nucleari in Corea del Sud

REACTORS						
Name	Type	Status	Location	Reference Unit Power [MW]	Gross Electrical Capacity [MW]	First Grid Connection
HANBIT-1	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	996	1035	1986-03-05
HANBIT-2	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	988	1026	1986-11-11
HANBIT-3	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	994	1047	1994-10-30
HANBIT-4	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	970	1022	1995-07-18
HANBIT-5	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	994	1054	2001-12-19
HANBIT-6	PWR	Operational	Yeonggwang-gun	993	1051	2002-09-16
HANUL-1	PWR	Operational	Ulchin-gun	968	1009	1988-04-07
HANUL-2	PWR	Operational	Ulchin-gun	969	1013	1989-04-14
HANUL-3	PWR	Operational	Ulchin-gun	997	1050	1998-01-06
HANUL-4	PWR	Operational	Ulchin-gun	999	1053	1998-12-28
HANUL-5	PWR	Operational	Ulchin-gun	998	1052	2003-12-18
HANUL-6	PWR	Operational	Ulchin-gun	997	1050	2005-01-07
KORI-1	PWR	Permanent Shutdown	Gijang-gun	576	607	1977-06-26
KORI-2	PWR	Operational	Gijang-gun	640	681	1983-04-22
KORI-3	PWR	Operational	Gijang-gun	1011	1043	1985-01-22
KORI-4	PWR	Operational	Gijang-gun	1012	1044	1985-12-31
SHIN-HANUL-1	PWR	Under Construction	Ulchin-gun	1340	1400	
SHIN-HANUL-2	PWR	Under Construction	Ulchin-gun	1340	1400	
SHIN-KORI-1	PWR	Operational	Busan & Ulsan	997	1047	2010-08-04
SHIN-KORI-2	PWR	Operational	Busan & Ulsan	997	1046	2012-01-28
SHIN-KORI-3	PWR	Operational	Ulsan	1383	1455	2016-01-15
SHIN-KORI-4	PWR	Under Construction	Ulsan	1340	1400	
SHIN-WOLSONG-1	PWR	Operational	Gyeongju-si	997	1045	2012-01-27

REACTORS						
Name	Type	Status	Location	Reference Unit Power [MW]	Gross Electrical Capacity [MW]	First Grid Connection
SHIN-WOLSONG-2	PWR	Operational	Gyeongju-si	993	1045	2015-02-26
WOLSONG-1	PHWR	Operational	Gyeongju-si	657	685	1982-12-31
WOLSONG-2	PHWR	Operational	Gyeongju-si	647	671	1997-04-01
WOLSONG-3	PHWR	Operational	Gyeongju-si	651	675	1998-03-25
WOLSONG-4	PHWR	Operational	Gyeongju-si	653	675	1999-05-21

Above data are from the PRIS database. Last update on 2017-06-28 from IAEA

Appendice N. 2- Rapporti e documenti sul costo di decommissioning di impianti nucleari:

- IAEA – Nuclear Power Reactors in the World – Reference Data Series N°2 – 2018 Edition <https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/13379/Nuclear-Power-Reactors-in-the-World>
- Rapporto COSTS OF DECOMMISSIONING NUCLEAR POWER PLANTS, NEA No. 7201, OECD 2016 <https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7201-costs-decom-npp.pdf>
- NEA Report of 2003: - http://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/decommissioning-nuclear-power-plants_9789264104334-en
- Assessment of the Adequacy of the 10 CFR 50.75(c) Minimum Decommissioning Fund Formula <http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1306/ML13063A190.pdf>
- ISDC COST ITEM (ISDC was produced by NEA with the EC and the IAEA)
- <http://www.oecd-nea.org/rwm/reports/2012/ISDC-nuclear-installations.pdf>
- Enclosure 3 - Draft PNNL Study - Assessment of the Adequacy of the 10 CFR 50.75(c) Minimum Decommissioning Fund Formula
- Rapporto 4428 al Parlamento Francese del febbraio 2017 <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4157.pdf>
- Presentazione di Geoffrey Rothwell, Principal Economist Division of Nuclear Development, Nuclear Energy Agency, OECD 2016
- Swedish Radiation Safety Authority - Thomas S. LaGuardia - 2014:01 – Cost Estimating for Decommissioning Nuclear Reactors in SWEDEN
- DECOMMISSIONING COSTS OF WWER-440 NUCLEAR POWER PLANTS - IAEA, VIENNA, 2002 IAEA-TECDOC-1322 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1322_web.pdf
- Decommissioning of Nuclear Power Facilities - April 1990 - The World Bank Industry and Energy Department, PRE <http://documents.worldbank.org/curated/en/689451468740664852/pdf/multi-page.pdf>
- Alcuni aspetti del decommissioning di centrali nucleari – Articolo AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) - Rocco Morelli - Maggio 2016 - <http://www.aice-it.org/it/articoli/624-aspetti-del-decommissioning-di-centrali-nucleari>